

FUQAROLIK HUQUQI SOHASIDA MULK VA MULKNI HIMOYA QILISHNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Iskandarov Iskandar Qurbonnazar o'g'li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridika fakulteti 1-kurs talabasi

iskandarlexnovice@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada fuqarolik huquqi sohasida mulk huquqini himoya qilishning konstitutsiyaviy asoslari o'rganib chiqiladi. Mulk huquqini himoya qilish bilan bog'liq milliy qonunchilik normativ hujjatlari tahlil qilinadi. Mulk huquqini himoya qilishda qo'llanadigan uslublarning jahon tajribasi analiz qilinadi hamda javobgarlik choralari haqida ma'lumotlar beriladi. Mulkning paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlari va uning turlari haqida aytib o'tiladi.

Kalit so'zlar: mulk, mulkning shakllari, mulkni himoya qilishning konstitutsiyaviy asosi, mulkni xususiyashtirish, ommaviy mulk, xususiy mulk, davlat mulki

Kirish. O'tgan davrlardan beri, inson o'z mulkiga egalik qilish hamda undan foydalanish huquqini qo'lga kiritish uchun harakat qilib keldi. Mulkdan erkin foydalanish bu- mulk taqdirini mustaqil hal qilish, ya'ni mulkni sotish, merosga qoldirish, hadya etish, garovga qo'yish kabi xatti-harakatlarni erkin amalga oshirilishidir. Mulk terminiga alohida to'xtaladigan bo'lsak bu so'z moddiy va ma'naviy ne'matlarni muayyan kishilar egaligida bo'lishi va ular tomonidan o'zlashtirilishi degan ma'noni anglatadi. Mulk obyektlari yer va yer osti boyliklari, suv o'simlik va hayvonot dunyosi, korxonalar, bino, inshoot, tayyorlangan mahsulot, adabiy asarlar, ilmiy ishlanmalar, pul qimmatli qog'oz va hokazolar bo'lishi mumkin. Mulk subyekti sifatida esa, mulkka egalik qiluvchi shaxslar, oilalar, kishilar, va davlat hisoblanadi. Bular mulk egasi sifatida o'z mol-mulkidan erkin foydalanish huquqiga ega. Bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining "Jamiyatning iqtisodiy negizlari" bobida belgilab berilgan. Ya'ni 66-moddaga muvofiq, mulkdor o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulkdan o'z xohishicha egalik qiladi, undan foydalanadi va tasarruf etadi. Mol-mulkdan foydalanish atrof-muhitga zarar yetkazmasligi, boshqa shaxslarning, jamiyat va davlatning huquqlarini hamda qonuniy manfaatlarini buzmasligi kerak [1].

Adabiyotlar tahlili. Mulk huquqining vujudga kelish asoslari quyidagilardan iborat: mehnat faoliyati; mol-mulkdan foydalanish sohasidagi tadbirkorlik va boshqa

xo'jalik faoliyati, shu jumladan mol-mulkni yaratish, ko'paytirish, bitimlar asosida qo'lga kiritish; davlat mol-mulkini xususiylashtirish; meros qilib olish; egalik qilish huquqini vujudga keltiruvchi muddat; qonunchilikka zid bo'lmagan boshqa asoslar.

O'zbekiston Respublikasida mulk xususiy mulk va ommaviy mulk shakllarida bo'ladi. Mulq daxlsizdir va qonun bilan qo'riqlanadi. Mulkning daxlsizligi mulkdorga qarshi turgan barcha subyektlarning mulk huquqini buzishdan o'zlarini saqlashlaridan iboratdir. Mulkdorning mol-mulkini olib qo'yishga, shuningdek uning huquqlarini cheklashga faqat qonunda nazarda tutilgan hollardagina yo'l qo'yiladi [2].

Davlat organlari mulkdorga yoxud bevosita boshqarish huquqi bo'yicha yoki qonun yoxud shartnomada nazarda tutilgan boshqa asosda mol-mulkka egalik qiluvchi shaxslarga O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida nazarda tutilmagan qo'shimcha vazifalar yoki cheklashlar belgilab qo'yishga huquqli emas [3].

O'zbekiston Respublikasida xususiy mulk huquqini himoya qilish quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi:

- xususiy mulk huquqini tan olish;
- xususiy mulk huquqi buzilishidan oldingi holatni tiklash va xususiy mulk huquqini buzadigan yoki uning buzilishi xavfini tug'diradigan harakatlarning oldini olish;
- bitimni haqiqiy emas deb topish va uning haqiqiy emasligi oqibatlarini qo'llash;
- davlat organining va boshqa organning yoki fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organining hujjatini haqiqiy emas deb topish;
- xususiy mulk huquqini mulkdorning o'zi himoya qilishi;
- burchni aslicha (natura) bajarishga majbur qilish;
- zararning o'rnini qoplash;
- neustoyka undirish;
- ma'naviy ziyonni qoplash va qonunda ko'rsatilgan boshqa holatlar [4].

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida mulk huquqini ta'minlash yetarli darajada amalga oshirilmoqda. Chunki davlat fuqarolarning mulk huquqini to'liq ta'minlab bersagina, fuqarolarda davlatga nisbatan ishonch xissi paydo bo'ladi. Shuning uchun uzoq yillar davomida davlat fuqarolarning mulkini himoya qilib keldi.

O'zbekiston Respublikasida mulk huquqi Konstitutsiya va amaldagi qonunchilik bilan kafolatlangan asosiy huquqlardan biridir. Mulq huquqini samarali himoya qilish huquqiy davlat barpo etish va bozor iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyatga

ega. Amaldagi huquqiy tizimda mulk huquqi sud, ma'muriy va notarial tartibda himoya qilinadi.

Mulk huquqini sud orqali himoya qilish eng asosiy himoya hisoblanadi. Mulkdor o'z huquqi buzilgan yoki poymol etilgan hollarda fuqarolik sudlariga murojaat qilib, mulkka bo'lgan huquqini tan olish, mulkni noqonuniy egalikdan qaytarish, huquqbuzarliklarni bartaraf etish hamda yetkazilgan zararni undirishni talab qilishi mumkin. Sud qarorlari majburiy kuchga ega bo'lib, mulkdor huquqlarining real tiklanishini ta'minlaydi. Bu huquq sohasidagi eng yaxshi va samarali himoya hisoblanib, mulkni qonuniy egasiga qaytarish va huquqlarini tiklash imkonini beradi.

Ma'muriy tartibda himoya qilish davlat organlari yoki mansabdor shaxslarning mulk huquqiga zid qarorlari va harakatlari ustidan shikoyat qilish orqali amalga oshiriladi. Bu usul tezkor va kam xarajatli bo'lib, sudga murojaat qilishdan oldingi bosqich sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday hollarda mulkdor o'z mulkni boshqa shaxsning qonunga xilof egaligidan talab qilib olishga haqli. Mazkur huquqni amalga oshirishda davlat organlari mulkdorga ko'maklashishi shart [3, 1].

Notarial tartibda himoya qilish mulk huquqining huquqiy aniqligini ta'minlashga xizmat qiladi. Notariuslar tomonidan bitimlarning qonuniy rasmiylashtirilishi mulk bilan bog'liq nizolarning oldini olishga yordam beradi. Chunki notarial tasdiqlanish bu mulkning qonuniyligini ifodalaydi. Nataijada ko'plagan kishilar mulkning xavfsizligiga erishadi va mulkka bo'lgan huquqlari buzilishini oldini oladi.

Mulk huquqini himoya qilish masalasi O'zbekiston va xorijiy huquqshunos olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan bo'lib, ushbu mavzu asosan fuqarolik huquqi, ma'muriy huquq hamda notarial faoliyat nuqtai nazaridan yoritib berilgan. Adabiyotlarda mulk huquqining konstitutsiyaviy kafolatlari, uning daxlsizligi va davlat tomonidan himoyalaniş mexanizmlari ustuvor yo'nalish sifatida ko'rib chiqilmoqda.

Xorijiy tajriba. Amerika Qo'shma Shtatlarida mulk huquqini himoya qilish huquqiy davlat va erkin bozor iqtisodiyotining asosiy tayanchlaridan biri hisoblanadi. Ushbu huquq AQSh Konstitutsiyasi, federal va shtat qonunlari orqali mustahkam kafolatlangan. Mulk huquqi shaxs erkinligi va iqtisodiy mustaqillikning muhim elementi sifatida e'tirof etiladi.

AQSh Konstitutsiyasida mulk huquqining daxlsizligini belgilab, shaxsni qonuniy jarayonsiz (due process of law) mulkidan mahrum etishni taqiqlaydi. Shuningdek, "takings clause" qoidasi asosida davlat mulkni faqat jamoat ehtiyojlari

uchun va adolatli kompensatsiya to‘lagan holda olib qo‘yishi mumkin. Bu norma mulk huquqini davlat aralashuvidan himoya qiluvchi muhim konstitutsiyaviy kafolat hisoblanadi [5].

Germaniya Konstitutsiyasining 14-moddasida mulk huquqi kafolatlanib, undan foydalanish jamiyat manfaatlariga mos bo‘lishi lozimligi belgilangan. Shu bilan birga, davlat tomonidan mulkni olib qo‘yish faqat qonun asosida va adolatli kompensatsiya to‘langan holda amalga oshirilishi mumkin. Bu norma mulk huquqi va ijtimoiy manfaatlar o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashga qaratilgan [6].

Bu rivojlangan kabi Germaniya davlati huquqi uchun muhim ahamiyatga ega edi.

Koreya Respublikasida mulk huquqi konstitutsiyaviy darajada e‘tirof etilgan bo‘lib, u shaxsning iqtisodiy erkinligi va ijtimoiy adolat o‘rtasidagi muvozanat asosida tartibga solinadi. Koreya Konstitutsiyasining 23-moddasiga ko‘ra, mulk huquqi kafolatlanadi, biroq uning mazmuni va amalga oshirilish chegaralari qonun bilan belgilanadi. Konstitutsiyada davlat tomonidan mulkni olib qo‘yish faqat jamoat ehtiyojlari uchun va adolatli hamda oldindan to‘lanadigan kompensatsiya asosida amalga oshirilishi mumkinligi belgilangan. Bu norma mulkdor manfaatlarini davlat aralashuvidan himoya qiluvchi muhim kafolat hisoblanadi. Kompensatsiya miqdori va tartibi qonunlar orqali belgilanadi hamda sud nazoratidan o‘tkaziladi [7].

O‘zbekiston Respublikasida ham mulkka zarar yetkazilgani uchun javobgarlik choralari mavjud. Zararni to‘lash- bu eng avvalo, huquqbuzar tomonidan amalga oshiriladigan harakatdir. Agar u buni amalga oshirsa, uning uchun juda qulay vaziyatlar vujudga keladi: unga nisbatan ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanmasligi yoki u umuman jinoiy javobgarlikdan ozod qilinishi mumkin. Zararni to‘lash sud hukmi chiqquncha yoki tergov, surishtiruv jarayonida amalga oshirilishi shart [8].

Bu borada Ichki Ishlar vazirligi tomonidan ko‘plab muvaffaqiyatli ishlar amalga oshirilmoqda.

Ichki ishlar organlarining litsenziyalash va ruxsat berish bo‘linmalari meros tarkibiga kiruvchi, fuqarolik muomalasida cheklangan ashyolar (xususan, o‘qotar qurollar va o‘q-dorilar) aylanmasini huquqiy jihatdan tartibga solishda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, Davlat yo‘l harakati xavfsizligi inspeksiyasi xodimlari meros mulki tarkibiga kiruvchi transport vositalarini belgilangan tartibda ro‘yxatga olishni amalga oshiradilar. Mazkur jarayonlar merosxo‘rlarning kelgusida mulk huquqi subyektlari sifatidagi huquq va qonuniy manfaatlarini ta‘minlashga xizmat qiladi [9].

Xulosa qilib aytganda, mulk huquqi fuqarolik huquqining eng muhim institutlaridan biri bo'lib, u Konstitutsiya va amaldagi qonunchilik orqali mustahkam kafolatlangan. Mulk huquqini samarali himoya qilish jamiyatda huquqiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchini ta'minlaydi. O'zbekiston va xorijiy davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, mulk huquqining daxlsizligi adolatli kompensatsiya va sud nazorati bilan uyg'un holda ta'minlanishi lozim. Shu munosabat bilan, mulk huquqini himoya qilish mexanizmlarini yanada takomillashtirish, sud amaliyotini kuchaytirish va huquqiy ongni oshirish maqsadga muvofiqdir. Huquqiy targ'ibot ishlarini ushbu sohada yanada ko'paytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 02/23/837/0241-son). <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasi "Mulkchilik to'g'risida" gi Qonuni. <https://lex.uz/acts/-111466>
3. "Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, 24.09.2012 yildagi O'RQ-336-son <https://lex.uz/docs/-2055680>
4. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi. <https://lex.uz/mact/-111189>
5. Amerika Qo'shma Shtatlari Konstitutsiyasi. <https://www.archives.gov/founding-docs/constitution>
6. Germaniya Federatsiyasi Konstitutsiyasi. <https://www.verfassungsvergleich.de/gm00000 .html>
7. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Konstitutsiyasi.
8. Mirodil. Xamidovich. Baratov, Mulk huquqi: Huquqshunoslik ixtisosligi bo'yicha oliy o'quv yurtlari magistratura talabalari uchun darslik. Toshkent-2009. TDYU kichik bosmaxonasi
9. Muxtorov, M. A. (2023). Mulk huquqini himoya qilish sohasida ichki ishlar organlarining o'rni va ahamiyati. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(10), 20–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/21358>